

Sede da Chesf em Salvador: Desafios na Conservação da Arquitetura Moderna

Pricylla Girão

Pós-Graduação em Conservação da Arquitetura Moderna (I MARC-AL) – CECI
Arquiteta concursada da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
pricyllagirao@yahoo.com.br

Resumo

A Arquitetura Moderna Brasileira vem enfrentando diversos problemas de ordens técnica e teórica – passados mais de setenta anos da construção dos primeiros exemplares modernos, os edifícios estão envelhecendo, os materiais se danificando, técnicas construtivas inovadoras estão se perdendo. Registros de uma época e de um modo de pensar que enfrentam também confrontos teóricos – por que e como conservar o patrimônio moderno, sendo ele ainda tão recente dentro dos padrões históricos? Jovem ainda, no auge de seus 30 anos, a Sede da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf – em Salvador, projeto de Assis Reis (1979), está passando precisamente pelos problemas supracitados. O edifício está em pleno uso, bem conservado e íntegro arquitetonicamente, contudo já apresenta claros sinais da passagem do tempo: oxidações diversas, inclusive no aço *corten*; pátina dos tijolos; fissuras do concreto; necessidade de substituição de materiais. E, sobretudo, descaracterizações causadas pela falta de conhecimento da importância patrimonial do edifício, de seus organismos e de como lidar com esses fatores conjuntamente. De relevância internacionalmente reconhecida, a Sede da Chesf em Salvador já figurou em diversas publicações e é sempre citada como obra magna de Assis Reis. O edifício retrata um momento particular de releitura do Modernismo e da história da própria Chesf. Sua importância como Patrimônio Moderno justifica as atuais ações de conservação, motivadas principalmente pelo I MARC-AL e pela necessidade da Chesf de tratar suas edificações modernas. Nesse aspecto, encontra-se em elaboração o Plano de Conservação para a Sede da Chesf em Salvador, considerando os princípios da conservação, os diversos valores do edifício, as novas solicitações e as dificuldades legais e burocráticas da Companhia, sendo empresa pública. Espera-se, com isso, criar uma metodologia de intervenção para os outros exemplares modernos da Chesf que também mereçam, como a Sede de Salvador, a permanência às gerações futuras.

Palavras-chave: Conservação, Arquitetura Moderna, Sede da Chesf em Salvador

Abstract

The Modern Brazilian Architecture copes with several problems of technical and theoretical type – more than seventy years after construction of the early modern units, the buildings are aging, the materials damaging, innovative constructive techniques are being lost. Register of a time and a way of thinking that also faces theoretical confrontations - why and how to conserve the Modern Heritage, if it's so recent in historical terms? Still recent, at age of 30 years, the building of Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf - in Salvador, designed by Assis Reis (1979), is passing for the above-mentioned problems. The building is in full use, conserved and architecturally undamaged, however it already presents clear signals of the time: several oxidations, also in the steel *corten*; bricks patina; concrete cracks; necessity of materials substitution. And, above all, decharacterizations due to lack of knowledge of the building patrimonial importance, its organisms and how to deal with these factors together. Chesf's building in Salvador, recognized for International relevance, already appeared in several publications and is always cited as a Assis Reis' great masterpiece. The building portrays a particular moment of Chesf's history and Modernism's revision. Its importance, as Modern Heritage, justifies the current actions of conservation, mainly motivated by I MARC-AL and Chesf necessity to treat its modern constructions. About this aspect, the Conservation Plan for the Chesf's building in Salvador meets in elaboration, considering the conservation principles, the several building's values, the new requirements and the legal and bureaucratic difficulties of the public company. It's expected, thereby, to create a methodology of intervention for the other Chesf's modern units that also deserve, as the building in Salvador, the permanence for future generations.

Key words: Conservation, Modern Architecture, Chesf's building in Salvador

Sede da Chesf em Salvador: Desafios na Conservação da Arquitetura Moderna

Introdução

A atual temática da Conservação da Arquitetura Moderna vem ganhando espaço quando se percebe a necessidade de compreender os valores de uma arquitetura que pertence à história recente e que, precisamente por isso, ainda não teve o devido destaque temporal para que sejam aceitos e entendidos como patrimônio a ser preservado. Essa abordagem aconteceu de forma variada em todas as partes do mundo e passou, então, a traduzir um pouco da cultura de cada lugar. Esse momento cultural foi também o registro de um modo de pensar e de reagir a novos problemas – com novas tecnologias –, endossando o caráter inovativo dessa arquitetura. No caso específico da Arquitetura Moderna Brasileira, muitos conceitos do *Internacional Style* foram adaptados às nossas condições climáticas e sociais, criando diversos problemas de ordem técnica e teórica que precisam ser enfrentados pelos conservadores para que esses exemplares não sejam descaracterizados e, até mesmo, perdidos.

“Nossas sociedades ainda não consolidaram a idéia de que a arquitetura moderna é um produto cultural e que deve ser protegida para as futuras gerações. O reconhecimento de um edifício como um bem cultural de uma comunidade leva certo tempo”. (Moreira, 2009)

Nesse sentido, a idéia de trabalhar o tema da Conservação no Edifício Sede da Chesf em Salvador surgiu a partir do I MARC-AL (I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna), cujo foco foi a capacitação direcionada às questões da conservação dessa nova arquitetura, sobretudo para que os profissionais pudessem identificar os valores desses exemplares e saber como atuar neles para garantir-lhes a permanência às futuras gerações. O motivo da escolha do exemplar é sua iminente descaracterização – por falta de conhecimento da empresa de como manter e conservar as técnicas e materiais que aí foram utilizados, e também pelo não reconhecimento patrimonial do bem –, apesar de o edifício ainda se manter num elevado grau de integridade projetual.

O Edifício Sede da Chesf em Salvador – hoje chamado Ed. Eunápio Peltier de Queiroz – foi projetado pelo arquiteto Francisco de Assis Reis, vencedor do concurso público da sede regional da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf. Quando venceu o concurso público que lhe deu o direito de projetar o edifício, Assis Reis sabia que precisava criar uma obra que representasse o que a Chesf significava para o Nordeste, em todo o seu simbolismo e significância. O edifício é o retrato da história da empresa, desde o seu surgimento até se tornar a maior empresa pública geradora de energia elétrica do Brasil. Concluído em 30 de setembro de

1979, completou recentemente trinta anos e, mesmo sem um plano de manutenção periódica e preventiva, conseguiu se manter elegante e sóbrio como à época de sua inauguração (fig 1).

Figura 1_ Fachadas Leste e Sul da Sede da Chesf em Salvador, Bahia (Crédito: Pricylla Girão, 07/2008)

A união dos materiais (tijolo/concreto aparentes, aço *corten*), a imponência do pilotis e os imensos vazios arquiteturais renderam a este edifício um lugar de destaque no rol das principais obras da Arquitetura Moderna. Citado em diversas publicações nacionais e internacionais, apareceu recentemente no livro *Architettura Contemporanea Brasile*, de Renato Anelli (2008), em meio a grandes clássicos modernos – Catedral de Brasília, Congresso Nacional, MASP. Apesar de famoso, premiado e reconhecido como uma das obras mais representativas do momento tardio da Arquitetura Moderna Brasileira (década de 1970), a Sede da Chesf em Salvador ainda não tem sua importância patrimonial reconhecida pela própria empresa e, enquanto isso não ocorre, seu envelhecimento e ações de manutenção equivocadas continuam contribuindo para sua descaracterização.

O grande desafio é conservar este exemplar excepcional de arquitetura – edifício jovem, em pleno uso – dentro das restrições financeiras e conceituais de uma empresa pública. É necessário que sejam criados mecanismos que façam a empresa compreender sua responsabilidade na conservação dessa obra. Por isso, entende-se que a elaboração de um Plano de Conservação para esse edifício seja fundamental para a sua sobrevivência de maneira íntegra e para que possa vencer os obstáculos impostos pelo uso e pelo tempo.

Diante disto, é preciso promover o conhecimento dos valores patrimoniais e históricos da obra e conscientizar a empresa sobre sua relevância cultural. Isso pode ser feito através do registro de sua história e de justificativa, técnica e teórica, que reforcem a importância da conservação. É bem verdade que algumas posturas vêm sendo mudadas na relação da empresa com esse prédio, mas o percurso para o entendimento e implementação do Plano de Conservação ainda é muito longo.

O objeto final deste estudo – o Plano de Conservação da Sede da Chesf em Salvador – precisa cumprir algumas etapas: elencar e justificar a importância de seus valores modernos, identificar os problemas que o edifício apresenta, justificar as condutas de intervenção com base nas teorias da conservação e, finalmente, elaborar o Plano de Conservação, com todo o arcabouço teórico e as ações práticas a serem seguidas. Espera-se, com isso, que uma grande parte da história do edifício seja rastreada e registrada e que ela sirva para justificar as ações futuras de conservação, pois além de ser o mais importante patrimônio arquitetônico da Chesf, o Ed. Eunápio Peltier de Queiroz é, sobretudo, um precioso registro da história da Arquitetura Moderna Brasileira.

Descrição Física do Edifício

O edifício foi projetado para servir como prédio de escritórios da regional sul da Chesf, uso que mantém até os dias atuais. Repousa no alto de um terreno elevado em forma de “U”, cuja parte central é um enorme lago circundado por densa Mata Atlântica (fig 2).

Figura 2_ Imagem de satélite do sítio onde está implantado o conjunto arquitetônico da Sede da Chesf em Salvador, BA (Fonte: Google Maps, 05/2009)

O conjunto arquitetônico possui três edificações – a sede, o refeitório e o reservatório – que têm como elo o espelho d'água cortando transversalmente o prédio principal. Este, elevado em pilotis e de predominância horizontal, tem seu programa distribuído ao redor de um grande vazio central. O pilotis, além de conferir imponência ao edifício, funciona como grande praça urbana onde se desenvolvem os encontros e acontecem as festividades da empresa (fig 3).

Figura 3_ O pilotis em sua parte mais alta (8 m), permitindo que a vegetação perpassse o edifício (Crédito: Pricylla Girão, 07/2008)

O prédio anexo, num único pavimento, foi projetado para ser um refeitório/solarium e área de convivência, e hoje funciona como lanchonete e depósito. A coberta – em treliças espaciais de alumínio cobertas com fiberglass – é o elemento mais característico do edifício (fig 4).

Figura 4_ Refeitório anexo (Crédito: Pricylla Girão, 07/2008)

A estrutura é modulada – pensada em função da estereotomia do tijolo aparente. Todas as dimensões do edifício derivam de um módulo primordial de 1,14 m. Os pilares têm a forma de “H”, lado de 2,28 m e são dispostos sempre aos pares, formando ao todo sete módulos verticais (fig 5, 6, 7). A estrutura é independente e as vedações são em tijolos aparentes e vidro, protegidos por brises-soleil horizontais em aço *corten*.

Figura 5_ Sede: Planta baixa pilotis (Fonte: Chesf, 2009)

Figura 6_ Sede: Planta baixa 1º pavimento (Fonte: Chesf, 2009)

Figura 7_ Sede: Planta baixa 2º pavimento (Fonte: Chesf, 2009)

O caráter da obra, no entanto, vem da composição que Assis Reis fez com os materiais modernos e tradicionais – e como conseguiu harmonizá-los no edifício (fig 8). Concreto armado, tijolos aparentes, estrutura metálica e vidro compõem o prédio de escritórios. O tijolo aparente que reveste todas as fachadas e os ambientes internos é uma reverência aos materiais produzidos no local, representando também a racionalização da construção e a pré-fabricação. A ele foi dado o papel de protagonista do edifício. As estruturas metálicas e o concreto unem-se na composição das passarelas e corredores e, juntos, dão a amplitude espacial e a transparência tão peculiares a ele. A estrutura em pilastraria, totalmente modulada, foi pensada pela praticidade da reprodução do módulo – se necessário, o edifício de escritórios poderia ser ampliado ou reduzido sem perder seu partido (como de fato aconteceu – fig 9).

Figura 8_ A união ousada, porém harmoniosa, entre tijolo/concreto aparentes e aço *corten* dá caráter à obra (Crédito: Pricylla Girão, 07/2008)

Figura 9_ Sede: Corte longitudinal. O módulo à extrema esquerda não fora construído (Fonte: Assis Reis Arquitetura, 1978?)

Os Valores Modernos

Os valores de uma obra de arquitetura são as características e particularidades que a torna representativa de determinado momento histórico, artístico, cultural – e, portanto, relevante para uma determinada sociedade. Sua identificação é o primeiro passo para as devidas ações de preservação às gerações futuras, tais como: planos de conservação, inventariação, construção da significância e tombamento. O elenco desses valores no edifício em questão é o primeiro passo para a compreensão de sua importância patrimonial e a justificativa de posturas de conservação.

➤ *Caráter, União e Verdade dos Materiais*

Tijolos estruturais, concreto aparente, aço *corten* e vidro são os materiais utilizados. A importância que cada um deles tem sozinho e em conjunto é um dos grandes valores dessa obra e reflete precisamente um dos padrões da Arquitetura Moderna – compor espaço arquitetônico através do caráter único de cada material. Os tijolos, contudo, foram a expressão máxima da linguagem arquitetônica do edifício. O arquiteto os elegeu definidores de toda a composição da obra, dando-lhes o lugar de destaque no conjunto. Estão por toda parte – nas fachadas, no revestimento dos pilares e dentro das salas de trabalho, não tendo sido revestidos em lugar algum. Essas características de exposição crua dos materiais, sem acabamentos, também remontam ao Brutalismo, uma das correntes do Movimento Moderno que pregava a utilização do material como este se apresentava (Frampton, 2008). Assim também se apresentam as instalações hidrossanitárias, que podem ser vistas em todo o pilotis do edifício.

➤ *Modulação*

Repetição em série e modulação foram conceitos trabalhados por Reyner Banham na década de 1970 quando tratou o tema das megaestruturas e o seu funcionalismo (Cabral, 2007); o abrigo de multifunções; a correspondência entre o todo e as partes. No edifício da Chesf a modulação partiu do tijolo – unidade elementar – para gerar os grandes módulos. Dessa maneira, poderia sofrer acréscimos sem perder seu partido, adequando-se a sua função de edifício corporativo. Esse conceito da estrutura modular ressalta como diferentes escalas podem trabalhar juntas sem perder a referência de sua origem.

➤ *Racionalização e Pré-fabricação*

Os tijolos, os pré-moldados em concreto e toda a repetição de peças metálicas construídas como um jogo de montar, aliadas à modulação já comentada, traz à tona a importância que teve a racionalização da construção e a pré-fabricação para esta obra, e como elas refletem os ideais modernos iniciados com a Bauhaus, no início do século passado, em que se buscava a união da

arte e da indústria. Rapidez na construção, produção em série, redução de erros e de custos eram desejados para a sede de uma grande estatal. Os cronogramas curtos para o projeto e a construção só puderam ter sido obedecidos com sucesso devido à opção do arquiteto por esse partido arquitetônico e por essas técnicas construtivas.

➤ *Programa*

Pensar um prédio de escritórios que servisse também como lugar de convivência e contemplação, mesmo no final dos anos de 1970, ainda era um pensamento considerado moderno, ainda que já tivesse havido a experiência do Ministério da Educação e Saúde (1936) e seu teto-jardim projetado por Burle Marx – feito essencialmente para ser contemplado pelos funcionários, do alto do edifício. O programa da Sede da Chesf consistia basicamente de salas de escritório e reuniões, auditório, refeitório e sanitários. O surpreendente resultado foi uma enorme praça urbana ajardinada em um pilotis que atinge 8 m de altura, um enorme lago que cria um aprazível microclima e um vigoroso vazio arquitetural.

➤ *Regionalismo*

A tradução local dos princípios do *International Style* foi adotada por diversos arquitetos no mundo na tentativa de levar a suas obras características do lugar e da paisagem onde seriam construídas (Benevolo, 2004). Em sua interpretação, Assis Reis usou como material principal o tijolo aparente, de alta resistência mecânica, para ser a referência modular da obra e compor todas as fachadas e espaços internos, dando a ele o posto de maior destaque na composição. O respeito ao clima também traduz a relação com o lugar, percebida através dos brises-soleil que compõem as duas fachadas longitudinais e enfatizam a horizontalidade do edifício. O grande espelho d'água também reforça o respeito pelo sítio tropical.

➤ *Espaço Fluido*

A estrutura independente, o pilotis alto, os vazios, as vedações em vidro e os corredores abertos conferem ao edifício o ponto mais marcante do Movimento Moderno: o espaço permeável. A conexão espacial através dos vazios do prédio (ora visuais, ora físicos) traz também uma importância bioclimática – permite que o ar circule livremente entre esses vazios, resfriando a temperatura do ambiente e das paredes que recebem insolação poente.

➤ *Simbolismo – História e Memória da Chesf e do Nordeste*

O projeto é uma exaltação ao Nordeste Brasileiro. Segundo Assis Reis, o marrom-avermelhado do tijolo é a cor dos nordestinos; o espelho d'água cruza o edifício como o Rio São Francisco cruza o Nordeste; as areias brancas das dunas da Bahia estão representadas pela cobertura – inicialmente alva – do refeitório. Fora traduzido ali o que era a Chesf naquele momento

– uma estatal produtora de energia elétrica que representava emprego e desenvolvimento para a região reconhecidamente mais sofrida e discriminada do Brasil. A imponência da empresa e sua nordestinidade tinham que ser traduzidas num edifício que poderia ser sua sede geral. Foi então que, implantada no alto do terreno elevado, a sede da Chesf em Salvador pôde ser vista como um símbolo de modernidade e avanços sociais. O edifício é o retrato da história da empresa, desde o seu surgimento até se tornar a maior geradora de energia elétrica do país. Mantê-lo e conservá-lo significa resguardar a memória da própria Chesf.

➤ *Permanência*

Não houve grandes ações de manutenção nos 30 anos de existência do edifício, e mesmo assim ele se manteve íntegro, elegante e imponente no seu envelhecimento – natural a qualquer edificação. Isso mostra não só a importância da escolha dos materiais, como também investir em qualidade garante vida útil – e economia – muito maior do que investir em paliativos. O alto custo inicial é diluído com a baixa necessidade de manutenção e reparos. Outro fator a se considerar é a permanência do uso, pois é sabido que o uso adequado é um dos itens que contribui para a preservação da integridade das edificações. Note-se o fato de que, tendo este edifício permanecido com o mesmo uso, esse fator efetivamente tenha contribuído para a sua integridade.

Desafios: Patologias e Problemas de Conservação

O conjunto arquitetônico da Chesf em Salvador é um dos raros exemplos de Arquitetura Moderna que se manteve íntegro, em pleno uso, sem ter recebido pouco ou nenhum tipo de manutenção periódica. Também não houve adições consideráveis e os problemas de conservação podem se resumir à substituição pontual de materiais originais, intervenções patológicas e correções do projeto original. Sobre as patologias, já apresenta os naturais sinais da passagem do tempo: oxidações (inclusive no aço *corten*), pátina dos tijolos, fissuras do concreto, fadiga de materiais. A maioria desses problemas poderia ter sido evitada se manutenções corretas tivessem sido feitas.

Os tijolos aparentes foram os que mais sofreram intervenções inadequadas, tendo sido pintados, lixados, “encapados” com argamassa, envernizados, e às vezes recebendo mais de uma solução. Após vistoria, verificou-se que nenhuma das soluções adotadas foi eficiente, sendo a pior delas a capa em argamassa, pois essa compromete não só a autenticidade do material como também a segurança do edifício – uma vez que se descolam facilmente, ao menor esforço (fig 10).

Figura 10_ Tijolos: capa em argamassa, totalmente descolada da base (Crédito: Pricylla Girão, 08/2009)

Ocorreram também transformações “patológicas” – que resultaram da tentativa de solucionar um problema e acabaram criando outro. Por exemplo, a mudança de material das tubulações aparentes, que originalmente eram em ferro fundido (na sua coloração original) e foram trocadas por PVC (branco). As tubulações originais caíram em desuso e não se encontra mais o mesmo material para serem substituídas. Porém, as modificações deveriam ter sido promovidas com alguns critérios (fig 11). Outro exemplo significativo são os aparelhos de ar condicionado, instalados indiscriminadamente em qualquer lugar. Eles ferem a estética da edificação e, apesar de serem uma necessidade atual do edifício, também precisam obedecer a critérios de implantação. O caso mais crítico talvez seja do aço corten, liga metálica de altíssima resistência à corrosão e que, em seu processo de envelhecimento, produz uma superfície áspera similar à oxidação. Na Sede da Chesf, essa “capa protetora” foi removida de algumas partes metálicas por se pensar que estavam oxidadas.

Figura 11_ Instalações aparentes de ferro fundido e de PVC
(Crédito: Pricylla Girão, 12/2009)

Uma intervenção curiosa ocorrida no edifício, que pode ser chamada de correção do projeto original, foi a implantação de piso vinílico em todas as suas partes metálicas. As passarelas e escadas tinham como piso original apenas uma grelha metálica, não somente insegura como também promotora de excessiva transparência espacial entre os pavimentos ao ponto de incomodar seriamente as funcionárias (pela impossibilidade do uso de salto alto e saia). A intenção do projeto era garantir o mínimo de elementos que interferissem na fluidez espacial. Contudo, feriu gravemente convenções de uso do edifício, afetando tanto a identificação das pessoas com ele ao ponto de ser modificado logo depois de concluído.

A intervenção mais recente, ocorrida no final de 2009, foi a recuperação das partes metálicas do antigo refeitório. Algumas peças estavam comprometidas e precisavam de urgente substituição. No entanto, por falta de acompanhamento especializado, foram cometidos equívocos técnicos e de conceituais. A estrutura espacial em alumínio foi apoiada diretamente na estrutura em aço, sem nenhuma proteção intermediária (fig 12). Sabe-se que diferentes metais não podem estar em contato, para evitar a acelerada oxidação decorrente disto – chamada de “pilha galvânica” (Bauer, 1994). O conceitual foi a cor escolhida para a pintura final das peças metálicas. Não se sabe ao certo a cor original delas, contudo a cor consolidada e reconhecida na memória do edifício é um tom terracota, parecido com a tonalidade dos próprios tijolos. O vermelho foi a cor recentemente utilizada (fig 13).

Figura 12_ Nó da treliça em alumínio apoiado sobre base metálica, sem proteção adequada (Crédito: Pricylla Girão, 12/2009)

Figura 13_ As partes em aço, que apóiam as treliças em alumínio, foram pintadas recentemente de vermelho. Antes, tinham a mesma tonalidade dos tijolos aparentes (Crédito: Pricylla Girão, 12/2009)

Teorias da Conservação Aplicadas ao Edifício

Dentre as Teorias da Conservação estudadas durante o MARC-AL, algumas foram escolhidas para serem norteadoras das condutas de atuação. Alguns aspectos do edifício apresentam correlação com as teorias da conservação discutidas, outros vão de encontro a elas. Todos, contudo, são de extrema importância para a compreensão de como lidar com o edifício e seus problemas, servindo para a construção da fundamentação teórica do Plano de Conservação.

Viollet-le-Duc defendia o “restauro estilístico”, cuja importância residia na completude da edificação e retorno a um estado talvez nunca existente (Vieira, 2009). Assim, a ação de conservação/restauro seria balizada pelo retorno à sua condição originalíssima, existente somente nas plantas originais. A Chesf fora projetada para receber oito módulos ao invés dos sete que ao final decidiram construir. Sua restauração, pela teoria violletiana, deveria construir o oitavo módulo para que fosse mantida a fidelidade à idéia. Hoje, isso é tão inviável quanto desnecessário. No entanto, também é mencionado em sua teoria que a melhor prática de conservação é encontrar para o edifício um uso adequado, sem que seja necessário imprimir a ela nenhuma modificação. Nesse aspecto, a Chesf funciona até hoje exatamente com a mesmo uso concebido em projeto.

Para John Ruskin o restauro é algo impossível, um atentado à autenticidade da obra. A memória do edifício deveria ser o bem fundamental a ser preservado (Vieira, 2009). Isso remonta à aceitação do envelhecimento da obra, de sua pátina e até mesmo de sua morte. Essa correlação traz instantaneamente o exemplo do aço *corten* no edifício em questão. A remoção da capa protetora demonstra uma profunda inquietação das pessoas (além do óbvio

desconhecimento das propriedades do material) quanto à aceitação do envelhecimento da edificação. Com os tijolos aparentes acontece coisa parecida: as sujidades escuras depositadas sobre eles causa profundo incômodo por dar a sensação de o edifício estar “sujo”. Ressalte-se que a aceitação do envelhecimento é algo interessante, até desejável, e precisa ser discutido.

Camillo Boito prega que a restauração é um “mal necessário”, e que as intervenções em obras de arquitetura deveriam ser plenamente identificáveis para que não fossem confundidas com o edifício original, tratando também os conceitos de distinguibilidade e autenticidade (Vieira, 2009). A Chesf sofreu algumas intervenções nos tijolos muito visíveis, outras quase impossíveis de serem detectadas. Esse material, apesar de ser o principal material da obra, talvez tenha sido o mais agredido e das mais diversas formas. Fora substituído por argamassa grosseira, fina, pintado, envernizado, descascado, deixado nu, substituído por capas litocerâmicas. Dada a sua enorme superfície de aplicação, é praticamente impossível mapear todos os tijolos que sofreram intervenção. Talvez esse mapeamento nem seja relevante, pois aqueles que sofreram intervenção foram “diluídos” na área como um todo. Outro exemplo importante é o caso das tubulações aparentes em ferro fundido que atualmente estão sendo substituídas por PVC – porém sem critério de análise e substituição.

A Teoria dos Valores de Riegl mostra a importância de justificar, com firmes argumentos teóricos, a intervenção (Vieira, 2009). O que se busca com esse trabalho é demonstrar que o edifício da Chesf tem argumentos suficientes para ser visto não só como a mais importante edificação de toda a empresa (que atua em todo o Nordeste e tem mais de 100 edificações civis), como também um dos grandes exemplares da Arquitetura Moderna Brasileira.

Cesare Brandi interpreta o edifício como é encontrado no momento da restauração e, respeitando as evidências e modificações impostas pelo tempo, analisa-o em conjunto com os significados que tem para a sociedade, segundo a evolução dos padrões culturais de referência da época. Partindo de Brandi, essa nova ótica permitiu que a atividade de restauro pudesse agregar valores estéticos ao edifício, conforme recomenda Carbonara (*apud* Zancheti, 2009).

Nesse aspecto, acredita-se que a teoria contemporânea de Brandi seja a mais adequada para balizar as intervenções que precisam ser feitas no edifício. Alguns aspectos de sua história e de seu envelhecimento precisam ser mantidos, bem como as intenções originais do arquiteto e os valores agregados pela sociedade. Porém, algumas coisas precisam ser modificadas para adequar o edifício às leis e necessidades atuais (por exemplo, condições de segurança e acessibilidade). Essas serão as diretrizes para que se estabeleçam as condutas de conservação.

Estratégias de Atuação – Desafios Teóricos e Condutas

As prioridades estabelecidas para conservação da integridade do prédio da Chesf são a implementação do conceito de manutenção preventiva, o reconhecimento do valor patrimonial do conjunto arquitetônico e sensibilização sobre a aplicação das diretrizes de conservação. Com essas três instâncias, trabalhadas simultaneamente, espera-se garantir a manutenção e permanência da significância do edifício e de seu sítio.

A cultura da manutenção preventiva é de fundamental importância para evitar a degradação da edificação e a transformação de algo simples num problema de alto grau de complexidade. Isso pode ser percebido quando se analisa algum problema ocorrido na edificação e que comprovadamente poderia ter sido evitado, contudo a ausência de manutenção compromete o objeto a tal ponto que ele precise ser substituído. Em casos assim, a falta da manutenção preventiva compromete o elemento em si, sua autenticidade e integridade.

O reconhecimento do valor patrimonial pelas pessoas que intervêm diretamente no edifício e por seus gestores é outro fator de suma importância para que entendam o porquê de ele precisar ser preservado. Acredita-se que o convencimento das pessoas sobre sua importância pode facilitar os processos de manutenção e intervenção, pois elas se sentirão parte dessas ações e as farão com maior responsabilidade.

Por fim, deve-se dizer por que o bem é importante, depois compreender a necessidade da intervenção guiada dentro do que for estabelecido no Plano de Conservação, com responsabilidade e respeito à técnica e à fundamentação teórica que estabelece o que fazer e, principalmente, como fazer. As diretrizes de intervenção e manutenção devem ser seguidas à risca e avaliadas por especialista em conservação capacitado para interpretá-las. Situações inusitadas devem ser alvo de avaliação criteriosa. Serão, portanto, adotadas as seguintes condutas de intervenção:

- a) *Implementar a Conservação Preventiva e Periódica* – Ação primordial que deve preceder as demais, a conservação preventiva e periódica deve ser absorvida pela equipe de manutenção do edifício de modo a evitar os problemas previsíveis e as indesejadas intervenções – procedimento muito mais oneroso e complicado.
- b) *Manter a integridade do projeto original* – buscar ao máximo manter a integridade do projeto original através da mínima intervenção, aliada ao item anterior. Quando não for possível, tentar a substituição por materiais idênticos e, ainda, fazer a modificação buscando interpretar e respeitar a idéia do arquiteto.

- c) *Respeitar as marcas do tempo* – Quando possível e se considerado necessário, manter os indícios da idade do edifício para que estes também façam parte de sua história. Exemplo: Pátina no concreto aparente.
- d) *Respeitar a técnica construtiva concebida com o projeto* – A técnica deve ser preservada e não pode ser modificada por outras mais recentes, sob o risco de ser apagada da memória do edifício. Por exemplo, a cobertura do antigo refeitório foi projetada em treliças espaciais de alumínio, com os nós executados em solda especial (inovadora naquele momento). Atualmente a coberta treliçada está em perfeito estado, sem ter recebido nenhuma ação de manutenção em 30 anos de existência.
- e) *Respeitar a idéia do arquiteto* – Qualquer ação de conservação (seja ela manutenção, restauro, etc) deve ser sempre guiada pela intenção do arquiteto. A avaliação deve ser feita por especialista em conservação.
- f) *Adotar o conceito de Distinguilidade* – Quando possível e se considerado necessário, permitir ao edifício manter distintos os objetos de intervenção para que estes também possam fazer parte de sua história e não sejam confundidos com os originais.

A partir desses princípios balizadores, podem ser definidos os tratamentos específicos para cada temática da edificação.

1. Dos Materiais – Os materiais devem receber manutenção preventiva e periódica para que prolonguem ao máximo sua vida útil. No caso de necessidade de substituição, o novo material deve passar pela aprovação de especialista para garantir seu atendimento à estética da nova composição e à distinguibilidade. As partes metálicas, em caso de substituição, devem receber o mesmo aço do projeto original (aço *corten* similar), na mesma tonalidade de cor, por esta já ter sido incorporada à imagem do edifício há muitos anos. Os tijolos com superfície desgastada devem permanecer assim – atendendo ao princípio do respeito às marcas do tempo. Se houver necessidade, excepcionalmente, podem receber capa litocerâmica, na mesma tonalidade de cor, para impedir a visualização de partes interiores. As esquadrias devem receber manutenção especializada periodicamente para garantir sua estanqueidade e não podem ser substituídas por nenhuma outra vedação, sobretudo se opaca. Em caso de mau funcionamento devem ser estudadas possibilidades de substituição dos perfis por outros de estética e coloração similares. As instalações sanitárias aparentes podem ser substituídas por PVC, desde que sejam mantidas brancas para garantir a distinguibilidade, à exceção do módulo a oeste (entrada

principal do edifício), que deve manter a história do edifício e, em caso de necessidade de substituição, devem ser utilizadas as mesmas tubulações em aço fundido do projeto original, mesmo que precisem ser fabricadas sob medida.

2. Dos vazios – As áreas vazias do conjunto arquitetônico não podem ser ocupadas por nenhum tipo de construção, nem mesmo provisória (à exceção de canteiros de obra e, somente, enquanto durar a obra). O pilotis não pode ter nenhum tipo de interferência, física ou visual, provisória ou permanente, devendo ser mantido sempre completamente livre (à exceção das ocasiões festivas, da vegetação existente e do mobiliário permanente – bancos e lixeiras).
3. Do Refeitório – O antigo refeitório, com sua peculiar cobertura em fiberglass (que deve ser mantida), deve ter uso direcionado ao lazer. O novo uso recomendado é um espaço multidisciplinar e cultural com sala de repouso, biblioteca e espaço para leitura, além da manutenção e reestruturação da lanchonete existente.
4. Das novas necessidades – Se houver necessidade de expansão de áreas, inicialmente deve ser feito um estudo para verificar a viabilidade de transferir funções para outra edificação. Caso o crescimento necessariamente deva acontecer no prédio sede, deve ser estudado por especialista em conservação para garantir a distinguibilidade do projeto considerando os princípios de intervenção aqui estabelecidos e que devem nortear todas as ações no conjunto arquitetônico. A ampliação do edifício deve ser dada nos padrões de modulação estabelecidos pelo arquiteto em seu projeto, respeitando o partido original.
5. Do sítio de implantação – Pelo exposto, a preservação do sítio de locação é tão importante quanto a preservação do próprio conjunto arquitetônico, pois a percepção espacial e visibilidade são requisitos evidenciados no projeto e necessitam do devido distanciamento de outras edificações. Diante disso, é totalmente desaconselhada a construção de qualquer edificação à direita da entrada principal da Regional Sul da Chesf, garantindo assim o isolamento requerido para a livre apreciação do conjunto arquitetônico.
6. Das Fachadas – As ações de manutenção não devem expor os materiais a processos danosos. Sobretudo nas fachadas devem ser tomados os cuidados necessários (com a consulta de especialistas) para que não haja descaracterização de seus elementos.

Conclusão

Verificaram-se vários aspectos da conservação da Sede da Chesf em Salvador: suas características físicas e conceituais, problemas recentes, fundamentação teórica que serve como embasamento para estratégias de atuação e, principalmente, condutas objetivas de intervenção. Tudo isso servirá para a elaboração do Plano de Conservação do edifício com ações de curto, médio e longo prazo, respeitando sua condição de pertencer a uma empresa estatal. Espera-se que esse Plano não só comporte informações que resguardem a história do edifício como também permita o entendimento do método de atuação nos seus organismos, visando protegê-los de ações danosas que porventura ameacem sua integridade.

As restrições na forma de atuação no edifício deverão ser encaradas como condutas que visam não apenas a sua conservação mas, sobretudo, como uma política de atuação – fruto de estudo acadêmico – que visa facilitar os complexos processos de manutenção. Para tanto, a sensibilização dos envolvidos é um dos itens fundamentais para o sucesso do Plano. Com isso, a Chesf terá oportunidade de conhecer melhor sua história através de sua edificação mais importante para, desse modo, aprender a valorizá-la e preservá-la às futuras gerações.

Referências Bibliográficas

- ANELLI, R. L. S. **Architettura Contemporanea: Brasile**. Milano: 24 Ore Motta Cultura, 2008.
- BAUER, L.A. Falcão. **Materiais de Construção**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994. Volume 2.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- BRANDI, Cesare. **Teoria del Restauro**. Torino: Einaudi, 2000.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CABRAL, Cláudia Piantá Costa. **De volta ao futuro: revendo as megaestruturas**. São Paulo: Vitruvius, 2007. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp409.asp>> Acesso em 05 mar. 2010, 20:34:30.
- COSTA, Lucio. **Lucio Costa – Registro de Uma Vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- MONTANER, Josep Maria. **Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da Segunda Metade do Século XX**. Barcelona: Gustavo Gilli, 2001.
- MOREIRA, Fernando Diniz; NASLAVSKY, Guilah. Valores da Arquitetura Moderna. In: **I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna – MARC/AL**. Recife: Ceci, Iccrom, março de 2009.

NERY, Pedro Aloísio Cedraz. **Assis Reis: Arquitetura, Regionalismo e Modernidade**. Salvador: Dissertação de Mestrado, UFBA, 2002.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil – 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.

VIEIRA, Natália Miranda. Antecedentes Conceituais da Conservação: Século XIX e início do Século XX. In: **I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna – MARC/AL**. Recife: Ceci, Iccrom, maio de 2009.

ZANCHETI, Silvio Mendes. A Teoria Contemporânea da Conservação e a Arquitetura Moderna. In: **I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna – MARC/AL**. Recife: Ceci, Iccrom, maio de 2009.